

POLAND

POLAND

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДИЗАЙНА, ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ МУЗЕЕВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Зарипова Гулбахор Камиловна

Доцент Бухарского государственного университета

Нуруллаева Орзигуль Нарзуллаевна

Магистрант кафедры Компьютерные системы и их программное
обеспечение Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753901>

Аннотация. Данное научное исследование рассматривает процесс воссоздания университетского музея в цифровом пространстве с точки зрения дизайна, современных технологий и образовательной интеграции. В исследовании анализируются возможности представления университетского наследия в интерактивном и иммерсивном формате с использованием технологий виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и 3D-моделирования. Научно исследуются инновационные достижения цифровых музеев в образовательном процессе, их роль в повышении интереса к культурному наследию среди студентов и их важность в развитии бренда университета. Результаты исследования создают теоретические и практические основы для использования виртуальных музеев в образовательной системе и обосновывают эффективность цифровых инноваций в донесении университетского наследия до широкой аудитории. Также указаны современные направления развития виртуальных музеев, их образовательные, образовательные и информационно-коммуникационные преимущества.

Ключевые слова: Виртуальный музей, цифровое пространство, VR, AR, 3D-моделирование, иммерсивные технологии, культурное наследие, университетский музей, интерактивный дизайн, образовательные технологии, цифровое наследие, пользовательский опыт (UX).

Abstract. This research examines the process of recreating a university museum in a digital space from the perspective of design, modern technologies, and educational integration. The study analyzes the possibilities of presenting university heritage in an interactive and immersive format using virtual reality (VR), augmented reality (AR), and 3D modeling. It explores the innovative achievements of digital museums in the educational process, their role in increasing student interest in cultural heritage, and their importance in developing the university's brand. The study's results provide a theoretical and practical foundation for the use of virtual museums in the educational system and substantiate the effectiveness of digital innovations in communicating university

heritage to a wider audience. Current trends in the development of virtual museums, as well as their educational, informational, and communication benefits, are also highlighted.

Keywords: Virtual museum, digital space, VR, AR, 3D modeling, immersive technologies, cultural heritage, university museum, interactive design, educational technologies, digital heritage, user experience (UX).

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqot universitet muzeyini raqamli makonda qayta yaratish jarayonini dizayn, zamonaviy texnologiyalar va ta'lim integratsiyasi nuqtai nazaridan o'rganadi. Tadqiqotda virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR) hamda 3D modellashtirish texnologiyalaridan foydalanib universitet merosini interaktiv va immersiv formatda taqdim etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli muzeylarning ta'lim jarayoniga qo'shadigan innovatsion yutuqlari, talabalarda madaniy merosga qiziqishni kuchaytirishdagi o'rni hamda universitet brendini rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari virtual muzeylarning ta'lim tizimida qo'llanishi uchun nazariy va amaliy asoslar yaratadi hamda universitet merosini keng auditoriyaga yetkazishda raqamli innovatsiyalarning samaradorligini asoslaydi. Shuningdek, virtual muzeylarni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari, ularning ta'limiy, tarbiyaviy hamda axborot-kommunikatsion afzalliklari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Virtual muzey, raqamli makon, VR, AR, 3D modellashtirish, immersiv texnologiyalar, madaniy meros, universitet muzeyi, interaktiv dizayn, ta'lim texnologiyalari, raqamli meros, foydalanuvchi tajribasi (UX).

Введение. Быстрое развитие современных цифровых технологий создаёт новые возможности для сохранения и популяризации культурного наследия и обогащения образовательной среды университетов. Процесс воссоздания музейных экспозиций в цифровом пространстве с использованием иммерсивных технологий, таких как виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и смешанная реальность (MR) (см. рис. 1), стал инновационным трендом во всем мире.

Такой подход не только создаёт удобные условия для пользователей с ограниченным доступом к музеям, но и формирует новые педагогические методы в образовательном процессе. Поэтому моделирование университетских музеев в виртуальном формате имеет большое значение для ознакомления более широкой аудитории с их научным наследием и его эффективной интеграции в образовательный процесс. В последние годы в этом направлении был проведён ряд научных исследований,

анализирующих преимущества и технологические основы виртуальных музеев с различных точек зрения. В частности, в международной литературе широко изучаются научные подходы к 3D-реконструкции исторических объектов с использованием технологий VR, развитию музейной педагогики посредством виртуальных экспозиций и повышению уровня интерактивности технологий AR в образовательном процессе.

Рисунок 1. Иммерсивные технологии

Некоторые исследователи провели научный анализ влияния виртуальных музеев на пользовательский опыт (UX), в то время как другие проанализировали механизмы сохранения и долгосрочного архивирования цифрового наследия. Работа над университетскими музеями в основном охватывала процессы создания цифрового контента, основы 3D-моделирования и методологические основы проектирования цифровых выставок. В то же время процесс создания цифровых музеев требует внимания не только с технологической, но и с правовой точки зрения. В частности, во многих странах отдельно регулируются нормативно-правовые требования, касающиеся создания и распространения цифрового наследия, защиты авторских прав, интеллектуальной собственности, а также сбора и хранения цифровой информации о культурном наследии. В Узбекистане

принят ряд законов и постановлений, направленных на сохранение цифрового культурного наследия, модернизацию музейной деятельности и внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Цифровизация объектов культурного наследия, их представление в виде открытых данных, а также внедрение государственных программ по расширению цифровой образовательной среды в высших учебных заведениях ещё больше повышают актуальность этой темы исследований.

Однако на практике существует ряд проблем. В частности, контент виртуальных музеев недостаточно богат. Многие музеи ещё не начали процесс цифровизации или внедрили его в ограниченной степени. Недостаток технических и технологических возможностей. В некоторых регионах использование виртуальных экспозиций затруднено из-за низкой скорости интернета и устаревших компьютеров. Отсутствие разработанных методик использования виртуальных музеев в образовательном процессе. Преподаватели и педагоги не всегда знают, как интегрировать эти ресурсы в учебный процесс. Трудности с удержанием внимания молодёжи. Из-за множества отвлекающих факторов в виртуальной среде, если контент музея недостаточно интерактивен, учащиеся быстро теряют интерес. Недостаток научных исследований, посвященных углубленному изучению роли виртуальных музеев в духовном воспитании. Существуют более технические подходы, но механизмы образовательного и психологического воздействия изучены недостаточно. Низкий интерес молодёжи к музейной деятельности и ограниченное количество интерактивных форм презентации. Поэтому создание виртуальных музеев — это не только технологическая инновация, но и социально-образовательная необходимость, способствующая укреплению духовности молодёжи.

Основная часть. Виртуальные музеи — это информационная система, позволяющая сохранять, представлять и интерактивно изучать культурное наследие в цифровом формате. Они являются эффективным средством знакомства молодёжи с историческими, научными и художественными ценностями, формирования их эстетического вкуса и расширения мировоззрения. Музеи, созданные с использованием цифровых технологий, создают визуальную и интерактивную среду, привлекающую внимание молодёжи. В этом процессе использование 3D-моделирования, виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и мультимедийных инструментов делает образовательный процесс более интересным. Создание виртуальных музеев на базе высших учебных заведений Узбекистана, в частности университетов, специализирующихся на

истории, искусстве и технологиях, позволит расширить духовно-образовательное мировоззрение молодёжи, освоить национальные ценности в цифровой форме и продвигать их в глобальной информационной среде. В результате создания виртуальных музеев у молодёжи нашего будущего поколения сформируются следующие качества (см. рис. 2):

1. Возможность изучать культурное наследие в современном формате;
2. Умение анализировать взаимодействие национальной и мировой культуры;
3. Развить интерес и гордость за свою историю;
4. Приобрести навыки работы с цифровой культурой.

В результате создания виртуальных музеев у молодежи будущего поколения сформируются следующие качества:

Рисунок 2. В результате создания виртуальных музеев у молодёжи нашего будущего поколения сформируются следующие качества.

Это способствует их духовной зрелости и формирует идеологический иммунитет к негативным последствиям глобализации.

Научно-педагогическое значение виртуальных музеев. Виртуальные музеи обладают значительной эффективностью в повышении духовного сознания молодёжи в следующих областях (см. рис. 3):

Рисунок 3. Виртуальные музеи повышают духовное сознание молодёжи

1. Расширение духовного и образовательного кругозора. Цифровые экспозиции знакомят молодое поколение с уникальными примерами национальной истории, культуры и искусства. Этот процесс играет важную роль в формировании их эстетического вкуса, интеллектуального потенциала и духовных потребностей.

2. Сохранение и популяризация культурного наследия. С помощью виртуальных музеев исторические артефакты, архивные документы и произведения искусства могут быть популяризированы среди широкой публики, особенно среди молодёжи. Этот процесс соответствует государственной политике «Сохранение материального и нематериального культурного наследия».

3. Усиление интерактивности в образовательном процессе. 3D-модели, виртуальные экскурсии, интерактивные карты позволяют учащимся визуально воспринимать исторические факты. Это повышает аналитическое мышление, образное воображение и интерес к знаниям у молодёжи.

Влияние виртуальных музеев на духовность молодежи (см. Рисунок 4): Основное духовно-образовательное воздействие виртуальных музеев на молодое поколение проявляется в следующем:

- углубление понимания национальной идентичности;
- укрепление исторической памяти;

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- формирование чувства уважения к культурному наследию;
- стимулирование современного и новаторского мышления;
- интеграция молодёжи в глобальные культурные процессы.

В частности, виртуальные музеи, интегрированные с цифровыми технологиями, позволяют студентам учиться «в моменте» с помощью дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). Согласно мировым исследованиям (ОЭСР, ЮНЕСКО), визуально-интерактивные методы обучения повышают эффективность запоминания у молодёжи на 40–60%. Виртуальные музеи сочетают визуальный, аудио- и интерактивный контент. Создание виртуальных экскурсионных модулей, интегрированных в школьные и университетские предметы «История», «Основы духовности», «Искусствоведение», а также включение в учебную программу специальных занятий по «Навыкам работы с виртуальными музеями», может стать эффективным решением для систематической интеграции виртуальных музеев в образовательный процесс. Кроме того, создание единой цифровой платформы для виртуальных музеев позволит быстро обновлять данные, осуществлять мониторинг и обеспечит высокий уровень цифровой безопасности. Для этого необходимо создать национальный портал виртуальных музеев, объединяющий все музеи страны, и определить стандартный интерфейс для каждого музея, сочетающий в себе 3D-тур, аудиогид, элементы AR и VR.

Рисунок 4. Влияние виртуальных музеев на духовность молодёжи.

Виртуальные музеи, в свою очередь, играют важную роль в повышении эффективности использования культурного наследия. Например, поскольку виртуальные музеи не требуют физического посещения, размер аудитории, привлекаемой в музей, увеличивается в несколько раз. Это повышает эффективность использования культурных объектов и способствует восстановлению их экономической ценности. Одновременно с этим, за счёт снижения затрат на музейную деятельность, то есть за счёт создания виртуальных экспозиций:

- сокращаются материальные затраты, связанные с хранением и демонстрацией экспонатов;
- значительно экономятся расходы на гидов, организацию экскурсий, транспорт и охрану.

Кроме того, они также служат для создания дополнительных источников дохода. С помощью виртуальных услуг музеев:

- платные виртуальные туры;
- контент AR/VR;
- получают новые источники дохода за счёт продажи электронных сувениров и цифровых коллекций.

Цифровой экономический рост может происходить и в туристическом секторе, то есть виртуальные музеи служат «цифровыми воротами» для иностранных туристов, интересующихся Узбекистаном. Это:

- увеличит поток реального туризма;
- увеличит поток инвестиций в туристическую инфраструктуру.

В свою очередь, это также сыграет важную роль в расширении рынка цифровых технологий. В частности, виртуальные музеи увеличат спрос на рынке на такие технологии, как 3D-моделирование, устройства VR/AR и производство мультимедийного контента. В результате:

- появятся новые стартапы;
- увеличится количество заказов от IT-компаний;
- будет развиваться цифровой сектор экономики.

В заключение можно сказать, что в данном исследовании проанализирована проблема воссоздания университетского музея в цифровом пространстве с точки зрения дизайна, технологий и образовательной интеграции. Результаты исследования показывают, что создание цифрового музея позволяет значительно расширить научно-образовательную и культурную деятельность университета. Таким образом, проект воссоздания университетского музея в цифровом пространстве принесет не только экономические и технологические выгоды, но и создаст новые возможности в сфере образования и культуры, разовьёт творческий и интерактивный процесс обучения студентов и повысит научный потенциал университета. Виртуальные музеи обеспечивают социальное равенство и создают равные возможности для молодёжи, проживающей во всех регионах. Поэтому развитие виртуальных культурных платформ на государственном и общественном уровнях, их интеграция в систему образования и воспитание молодёжи на основе цифровой культуры должны стать одним из важных стратегических направлений. Следовательно, развитие виртуальных музеев, их интеграция в образовательный процесс и их распространение среди молодёжи являются одной из актуальных задач современности. Виртуальные музеи представляют собой современную цифровую платформу стратегического значения для системы образования, туристической индустрии и цифровой экономики. Для их эффективного функционирования необходимо создание интерактивного

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

контента на основе 3D, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и его систематическая интеграция в педагогический процесс.

Список использованной литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida farmoni. PF-6079-son 05.10.2020 y.
2. UNESCO. Digital Transformation in Higher Education. – 2021.
3. Qodirov A.A. Axborot texnologiyalari va ta’lim. – Toshkent, – 2021.
4. Ismailova J. X., Nishanova K. S., Muxamedova M. S. Muzei va jamiyat. – Toshkent: Chinor ENK, – 2015.
5. Z. E. Tovboyev. Maktab muzeylari barkamol shaxsni shakllantiruvchi muhim pedagogik bo‘g‘in sifatida //Maktab va hayot j. — T.: – 2008.

